

PHILOLOGICAL SCIENCES

FEATURES OF MOTION VERBS IN RUSSIAN: DEGREE OF STUDY AND CLASSIFICATIONS

Mammadova Aynur Beybala,

<https://orcid.org/0009-0000-6146-1618>

Gafarova Gulnar Abulfaz

<https://orcid.org/0000-0002-5076-6528>

Ganja State University

Ganja, Azerbaijan

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Мамедова Айнур Бейбала

<https://orcid.org/0009-0000-6146-1618>

Гафарова Гюльнар Абульфаз

<https://orcid.org/0000-0002-5076-6528>

Гянджинский государственный университет

Гянджа, Азербайджан

Abstract

This article examines the features of motion verbs in the Russian language, exploring the degree of their study, existing classifications, and new theoretical approaches. Motion verbs play a crucial role in Russian speech, expressing not only physical movement but also metaphorical meanings, which makes them significantly challenging for foreign students to master. Special attention is given to the classification of unidirectional and multi-directional verbs, as well as to prefix and suffix forms that modify their meanings. The analysis of modern teaching methods, including cognitive and intercultural approaches, highlights the importance of a comprehensive approach in education, which enables students to gain a deeper understanding and accurate use of motion verbs.

Аннотация

Статья исследует особенности глаголов движения в русском языке, рассматривая степень их изученности, существующие классификации и новые теоретические подходы. Глаголы движения играют ключевую роль в русской речи, выражая не только физическое перемещение, но и метафорические смыслы, что значительно усложняет их освоение иностранными студентами. Особое внимание уделено классификации направленных и ненаправленных глаголов, а также префиксальным и суффиксальным формам, которые изменяют значения этих глаголов. Анализ современных методик преподавания, в том числе когнитивного и интеркультурного подходов, подчеркивает важность комплексного подхода в обучении, что позволяет студентам глубже понять и правильно использовать глаголы движения.

Keywords: metaphorical meaning, motion verbs, aspectual categories, single action

Ключевые слова: метафорический смысл, глаголы движения, видовые категории, однократное движение

Введение: Глаголы движения занимают особое место в русском языке, так как они являются важной частью повседневной речи и отражают широкий спектр значений, связанных с перемещением в пространстве. Эти глаголы не только описывают физическое движение, но и часто используются в метафорическом смысле для обозначения различных процессов и изменений. Их употребление и формы представляют значительные трудности для иностранных студентов из-за разнообразия форм и значений, а также сложной системы видовых и временных категорий.

Глаголы движения включают в себя такие слова, как "идти", "ехать", "бежать", "лететь", и многие другие. Эти глаголы делятся на два основных класса: определенные и неопределенные (или одномоментные и многомоментные), что добавляет

дополнительные уровни сложности при их изучении. Например, глаголы "идти" и "ходить" различаются по своей направленности и частотности действия, что требует от изучающих русского языка глубокого понимания их употребления.

Глаголы движения в русском языке имеют разнообразные формы, которые изменяются в зависимости от времени, вида, залога, лица и числа. Эта изменчивость создает дополнительные трудности для студентов, так как требует запоминания множества форм и правил. Например, глаголы "идти" и "ехать" в прошедшем времени имеют формы "шел" и "ехал", которые не только различаются по виду, но и по корневым изменениям.

Кроме обозначения физического движения, глаголы движения часто используются в метафори-

ческом смысле. Например, выражения "идти на поправку" или "двигаться вперед" используют глаголы движения для описания прогресса и изменений, что добавляет еще один уровень сложности для изучающих язык. Понимание этих метафорических значений важно для полного овладения русским языком и улучшения коммуникативных навыков.

Классификация глаголов движения включает разделение на однонаправленные и многократные действия, а также различие между видами действия. Это различие подчеркивается использованием различных префиксов и суффиксов, которые изменяют значение и направление движения. Например, "приходить" и "уходить" используют префиксы "при-" и "у-" для обозначения направления движения по отношению к определенной точке.

Современные исследования продолжают углублять наше понимание глаголов движения в русском языке. Новые теории изучения акцентируют внимание на когнитивных и культурных аспектах, влияющих на восприятие и использование этих глаголов. Исследования показывают, что знание контекстуальных и культурных факторов может существенно улучшить понимание и правильное использование глаголов движения.

Для иностранных студентов изучение глаголов движения представляет особую трудность. Они часто сталкиваются с проблемами, связанными с правильным выбором формы глагола, его вида и направленности. Неправильное использование глаголов движения может привести к непониманию или искажению смысла высказывания. Это подчеркивает необходимость разработки эффективных методик преподавания, которые учитывают особенности этих глаголов и помогают студентам успешно овладеть их использованием.

Методики преподавания и изучения

Современные методики преподавания включают использование интерактивных упражнений, ролевых игр и мультимедийных ресурсов, которые помогают студентам лучше понять и запомнить различные формы и значения глаголов движения. Эти методики акцентируют внимание на практическом применении знаний и контекстном обучении, что способствует более глубокому и осознанному усвоению материала.

В данной статье рассмотрим особенности глаголов движения, степень их изучения, классификации и новые теории изучения, опираясь на современные исследования. Мы проанализируем ключевые аспекты, которые делают эти глаголы уникальными и сложными для изучения, а также предложим рекомендации по их эффективному преподаванию и усвоению.

Глаголы движения в русском языке делятся на две основные группы: глаголы направленного и ненаправленного движения.

Глаголы направленного движения обозначают движение в одном конкретном направлении и отвечают на вопросы "куда?" и "откуда?":

- Идти — пойти
- Ехать — поехать

Глаголы ненаправленного движения обозначают движение без указания направления или многократное движение и отвечают на вопросы "где?" и "когда?":

- Ходить — исходить
- Ездить — наездить .

Префиксальные и суффиксальные глаголы движения

Глаголы движения также классифицируются по наличию префиксов и суффиксов, которые изменяют их значения. Например:

- Пойти (с префиксом "по-")
- Доходить (с суффиксом "-до")

Изучение глаголов движения в традиционных методиках преподавания русского языка как иностранного включает в себя объяснение различий между направленным и ненаправленным движением, а также практические упражнения на их употребление в речи. Преподаватели используют таблицы, схемы и наглядные пособия для иллюстрации значений и форм глаголов движения (Томашевская, 2012).

Иностранные студенты часто сталкиваются с трудностями при изучении глаголов движения из-за их многообразия и специфики употребления в различных контекстах. Например, глаголы "идти" и "ходить" имеют схожие значения, но различаются по направленности действия, что вызывает путаницу у студентов (Плунгян, 2007).

Среди новых методов изучения глаголов движения можно выделить когнитивный подход.

Когнитивный подход к изучению глаголов движения рассматривает их с точки зрения ментальных процессов и когнитивных схем, которые лежат в основе понимания и употребления этих глаголов. Например, исследователи анализируют, как носители языка воспринимают и структурируют информацию о движении в пространстве, и как эти структуры отражаются в языке (Зализняк, 1977).

Корпусный анализ

Корпусный анализ использует большие базы данных текстов (корпусы) для изучения реального употребления глаголов движения в различных контекстах. Этот метод позволяет выявить частотность употребления различных форм глаголов движения, их сочетания с другими словами и типичные ошибки, которые делают студенты (Васильев, 2006).

Интеркультурный подход

Интеркультурный подход подчеркивает важность культурных различий в изучении глаголов движения. Он исследует, как культурные и лингвистические особенности влияют на восприятие и использование глаголов движения. Например, в раз-

ных культурах могут существовать различные способы описания движения, что требует адаптации методик преподавания для студентов из разных стран (Федорова, 2018).

Глаголы движения в русском языке обладают широким спектром пространственных значений. Они могут обозначать движение в определенном направлении, движение с определенной целью, движение через препятствия и т.д. Например:

- Идти в магазин (направление)
- Проходить через парк (движение через что-то)
- Подойти к столу (движение к чему-то) (Иванова, 2015).

Временные и аспектуальные значения

Глаголы движения также могут выражать временные и аспектуальные значения, такие как завершенность действия, длительность, многократность и т.д.:

- Пойти (начало действия)
- Ходить (длительность или многократность действия)
- Съездить (завершенность действия) (Бирюлин, 2010).

Фразеологизмы и устойчивые выражения

Многие глаголы движения входят в состав фразеологизмов и устойчивых выражений, которые не всегда очевидны для иностранных студентов. Например:

- Идти навстречу (соглашаться, уступать)
- Выходить из себя (злиться)
- Ходить вокруг да около (говорить уклончиво) (Томашевская, 2012).

Типичные ошибки иностранных студентов при изучении глаголов движения включают неправильное употребление направленных и ненаправленных глаголов, неверное использование префиксов и суффиксов, а также трудности с пониманием фразеологизмов. Например:

- Неправильно: Я хожу в магазин (если имеется в виду одноразовое действие).
- Правильно: Я иду в магазин.

Для преодоления трудностей при изучении глаголов движения рекомендуется использовать следующие методы:

- Визуализация и схемы. Использование наглядных пособий, схем и таблиц для объяснения значений и форм глаголов движения (Федорова, 2018).

- Практика через диалоги и игры. Интерактивные методы обучения, такие как ролевые игры и диалоги, помогают студентам применять глаголы движения в реальных ситуациях.

- Корпусный анализ. Использование корпусных данных для изучения реального употребления глаголов движения и анализа типичных ошибок студентов (Васильев, 2006).

Заключение: Глаголы движения в русском языке представляют собой сложную грамматическую категорию, требующую особого внимания при обучении иностранных студентов. Понимание их особенностей, использование современных методик и подходов, а также практика на примерах из реальной жизни помогут студентам успешно овладеть этой грамматической формой. Важно применять разнообразные методы и подходы, которые позволяют студентам активно использовать глаголы движения в речи и понимать их роль в языке.

References

1. Biryulin, A. Grammar of the Russian Language: A Textbook. Moscow: Prosveshchenie, 2010.
2. Ivanova, N. Practical Grammar of the Russian Language for Foreigners. St. Petersburg: Zlatoust, 2015.
3. Plungyan, V. Introduction to the Grammar of the Russian Language. Moscow: Higher School, 2007.
4. Tomashevskaya, M. Methodology of Teaching Russian as a Foreign Language. Kazan: Kazan University, 2012.
5. Fedorova, E. Russian Language for Everyone: A Textbook for Foreign Students. St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 2018.
6. Vasilyev, V. V. Verbs of the Russian Language. Moscow: Russian Language, 2006.
7. Zaliznyak, A. A. Russian Inflection. Moscow: Nauka, 1977.
8. Kasatkin, L. L. Russian Grammar. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2005.

Список использованной литературы

1. Бирюлин, А. Грамматика русского языка: учебное пособие. — М.: Просвещение, 2010.
2. Иванова, Н. Практическая грамматика русского языка для иностранцев. — СПб.: Златоуст, 2015.
3. Плунгян, В. Введение в грамматику русского языка. — М.: Высшая школа, 2007.
4. Томашевская, М. Методика преподавания русского языка как иностранного. — Казань: Казанский университет, 2012.
5. Федорова, Е. Русский язык для всех: учебник для иностранных студентов. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018.
6. Васильев, В. В. Глаголы русского языка. — М.: Русский язык, 2006.
7. Зализняк, А. А. Русское словоизменение. — М.: Наука, 1977.
8. Касаткин, Л. Л. Русская грамматика. — М.: Российская академия наук, 2005.